

Interculturalidad y ciudadanía: desafíos de la educación venezolana

LUZARDO, Rubia
ARÁMBULO, Elizabeth

*Universidad Nacional Experimental «Rafael María Baralt»,
Universidad Católica «Cecilio Acosta»
rluzardo@unica.edu.ve; lizarambulo@hotmail.com
Maracaibo, Venezuela*

Resumen

El artículo plantea analizar los elementos intrínsecos para la educación venezolana en relación a la necesaria construcción de una nueva ciudadanía con visión intercultural. Es una propuesta analítica descriptiva, a partir de la revisión del derecho a la educación para la diversidad y la interculturalidad, como eje transversal de la educación nacional reconocida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y leyes vigentes. De esta manera, la interculturalidad trasciende lo expresado en la legislación, implicando construir el discurso desde el aula para las nuevas ciudadanía, escenarios aún no concretados en los distintos niveles y etapas educativas de la nación.

Palabras clave: Diversidad, interculturalidad, educación y ciudadanía.

Multiculturalism and Citizenship: Challenges of the Venezuelan Education

Abstract

The article analyzed the intrinsic elements for the Venezuelan education in relation to the necessary construction of a new citizenship with intercultural vision. It is a descriptive analytical proposal from the review of the right to education for diversity and multiculturalism as a central focus of national education recognized in the Constitution of the

Bolivarian Republic of Venezuela in 1999 and laws. Thus, multiculturalism transcends what is stated in the legislation, implying build the speech from the classroom to the new citizenships, scenarios do not concretized in different educational levels and stages of the nation.

Key words: Diversity, multiculturalism, and citizenship education.

Introducción

El inicio del siglo XXI orientó nuevas pautas y desafíos en toda la humanidad, en el marco de una sociedad cada vez más competitiva, globalizada y con tecnología de punta para desarrollar cambios profundos en la economía, cultura, política y la sociedad. En este escenario, la educación se percibe como un elemento que produce impacto en las condiciones de vida de los ciudadanos del mundo.

En América Latina, estas situaciones se repiten con la particularidad del carácter multicultural y bilingüe presente en sus sociedades, las cuales, también manifiestan el reclamo de sus derechos y la reivindicación ante el Estado del reconocimiento de la ciudadanía multiplural e intercultural.

De forma merecida, la mayoría de las constituciones de los estados latinoamericanos con presencia étnica en sus territorios reconocen el pluralismo cultural de sus naciones. Dicho reconocimiento también ha marcado la pauta de un cambio trascendental en el principio de igualdad de derechos, ya no visto desde la uniformidad, sino, enmarcada en la diferencia en atención a lo diversidad cultural.

Particularmente en la nación venezolana, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), reconoce, desde su preámbulo, su carácter democrático, protagónico, multiétnico y pluricultural, incorporando el derecho a la diversidad en el marco de todo un capítulo especial dedicado a los derechos de los pueblos indígenas. En este contexto, la educación se consolida como un sector inserto en la realidad política social y económica del país, que trata de resolver a través de las políticas educativas, las necesidades educacionales que otorgan calidad, pertinencia, y premi-

nencia de los derechos humanos fundamentales a las poblaciones originarias, ahora convertidas en sujeto de derecho.

De acuerdo al mandato constitucional, el Estado, la sociedad y sus instituciones deben materializar en los distintos niveles educativos la inclusión de los sistemas de enseñanza para la diversidad, por lo cual, se marcan nuevos horizontes y desafíos en el campo de la educación venezolana.

En virtud de lo descrito, que anuncia la entrada de una nueva era para la educación, concretamente en la política nacional, conlleva a pensar en la transformación necesaria de la democracia venezolana desde el punto de sus ciudadanías, ya no desde una perspectiva de un ciudadano que cumple sus deberes y goza de sus derechos, sino que se compromete en un campo de relaciones de respeto a la diferencia en el marco de la diversidad e interculturalidad. En tal sentido, este trabajo plantea analizar los elementos intrínsecos para la discusión y reflexión de la educación venezolana en relación a la necesaria construcción de una nueva ciudadanía con visión intercultural.

1. ¿Qué es la ciudadanía intercultural?

La ciudadanía no es un concepto nuevo, por ello, antes de definirla en el campo intercultural, se hace una revisión del término.

Desde la concepción moderna se le atribuye al término *ciudadanía*, la condición que posee el individuo como miembro de una comunidad política a la que está vinculado jurídicamente. Desde esta perspectiva se orientan dos vertientes a saber; por un lado, la expresión está impregnada del régimen democrático y los derechos que este les asigna a los miembros que viven en una nación; por el otro, está la ciudadanía que se deriva de la nacionalidad generada de la nación a la que pertenece, no por voluntad propia, sino como una atribución impuesta territorialmente.

Para Beck. «...la ciudadanía, es una dinámica autónoma de desarrollo de la modernidad que vincula el origen y el porvenir de la modernidad occidental a través de la libre asociación de indivi-

duos» (1999: 139). Siguiendo estas orientaciones, la noción de ciudadano connota no solo el aspecto normativo, sino su participación activa de lo político.

En Venezuela, con el reconocimiento jurídico de la diversidad cultural, este concepto de ciudadano se transforma necesariamente a través de la participación activa y política de los sujetos indígenas, que conlleva a la revisión sobre las visiones de democracia y ciudadanía; por lo cual, surge el término de ciudadano multicultural, pluricultural o intercultural, en virtud de que las sociedades democráticas están claras que el modelo de Estado-Nación monocultural está agotado y no encaja con la realidad actual.

En atención a esto surge la ciudadanía intercultural que puede ser ejercida a través de los derechos contemplados constitucionalmente en la Carta Política Venezolana en su artículo 62, el cual señala que:

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es deber del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

En plena correspondencia con los derechos indígenas contemplados en los artículos 119, 120, 121, entre otros, sobre los modos de vida, identidades, cosmovisión, idiomas, que otorgan la existencia de la diversidad y conforman la ciudadanía intercultural.

Al respecto, Ansión (2007) señala que, esta transformación de la idea de ciudadanía, debe trascender de favorecer a los más vulnerables, si se toma en cuenta esta nueva realidad multicultural e intercultural, debe considerarse de que más allá de la brecha entre poseedores y desposeídos, están las visiones de ver el mundo entre las culturas. Para este autor, hace falta construir una ciudadanía

que contemple la diversidad de la realidad y favorezca la participación política de la pluralidad de sujetos en los espacios públicos.

Mientras que, la interculturalidad siempre está presente cuando dos o más sociedades con culturas diferentes se relacionan, ya sea de manera hostil o amistosa. Por cuanto, las relaciones interculturales están presentes en el momento mismo del contacto, aunque estas sean profundas, superficiales o indiferentes, en el caso concreto de las sociedades indígenas con los no indígenas en el contexto venezolano, se han dado en el tiempo de manera sostenida, ya que, ellos se relacionan entre sí por la necesidad de entablar relaciones de todo tipo.

Para comprender de forma clara lo que es la interculturalidad conviene conocer tanto el significado etimológico del término, como las diversas perspectivas existentes que permitan interpretar y contextualizar el caso particular que ocupa a esta investigación. Una variante importante del término es concebirlo como equivalente a la identidad cultural. En este caso, no es adecuado, por cuanto, se aparta de su origen etimológico (Inter- es igual a entre) es decir entre culturas.

Por otro lado, se entiende la interculturalidad como búsqueda de diálogo, pero en algunos casos se le rechaza por considerar que corresponde a una estrategia de la cultura dominante, para neutralizar el esfuerzo de lo social y culturalmente dominados por construir y mantener su propia identidad cultural.

Desde las ciencias sociales, señala Ansión (2005), se entiende la interculturalidad desde una perspectiva descriptiva, como el fenómeno social de encuentro intensivo, sostenido, cotidiano entre personas que provienen de ámbitos culturales distintos encuentros en el que se producen múltiples influencias en uno y otro sentido.

En América Latina, el concepto de interculturalidad sustituye al de bicultura, debido a que, ya no se hace posible hablar de sujetos biculturales. Cuando la cultura de muchas sociedades está presente en lo cotidiano, como la familia, el lugar de trabajo, la escuela, se hizo necesario entonces empezar a hablar de relaciones interculturales, pese a que la globalización conlleva a compartir cada vez más

valores, creencias, prácticas culturales; sin embargo, en ella misma, se reafirman las identidades culturales y pluriculturales.

Este proceso reflexivo se inicia en la década de los 80' a partir de la revalorización de las formas de vida de las comunidades indígenas, de sus pensamientos y modo de educación propia, a fin de construir una convivencia caracterizada, como una relación necesaria entre las diversas culturas, por lo que, se establecen los ejes de un nuevo enfoque metodológico que considera las diferencias individuales como el resultado de las oportunidades y experiencias en las historias de vida de cada caso particular, por lo que, se hace necesario enfatizar en el encuentro e intercambio más que en el desencuentro con los otros.

De esta manera, el concepto de interculturalidad ha venido adquiriendo el sentido de una construcción de la comunicación que posibilita conjuntamente la cohesión étnica, el fortalecimiento de la identidad cultural y el reconocimiento de los valores de las otras culturas.

2. Derecho a la educación para la diversidad y la interculturalidad

En cuanto a los avances mundiales es preciso destacar, la Declaración de Naciones Unidas para los pueblos indígenas del Mundo (2007), la cual, pese a su carácter declarativo, fundamentalmente reconoce la diversidad y pluralidad cultural en la cual coexisten los pueblos originarios. En este sentido, expresa en su Artículo 8: «que el derecho de los pueblos otorga el derecho colectivo a una cultura, lo cual implica una identidad particular en un espacio territorial propio»; lo que compromete a los Estados a plantear formas o medios que propendan la interculturalidad y complementariedad de la sociedad, a través de políticas sociales que promuevan el desarrollo de la cultura y fortalecimiento de lo propio desde un enfoque del respeto a la diversidad.

De igual manera con respecto a los derechos a la diversidad cultural y educación la normativa contempla:

Artículo 13.- numeral 1: Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literatura, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas.

Artículo 14.- numeral 1: Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

Por otra parte, el convenio 169 Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece:

Artículo 26.- numeral 1: Los programas y servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales económicas y culturales.

Se trata, en este citado artículo, del otorgamiento, por parte del Estado, de cierto poder a favor de las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas, con respecto a garantizar la promoción cultural en los sistemas educativos, de ahí la activación del dispositivo educativo como mecanismo de defensa y protección de otros derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

Por su parte, la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), consagra de manera taxativa el reconocimiento a los Derechos de los pueblos y comunidades, encontrándose el Estado en el deber de respetarlos y, entre otras obligaciones, brindarles los medios necesarios para garantizarles el derecho que poseen, tanto a una educación propia como a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, tomando en consideración sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones (artículos 119 y 121).

En este marco jurídico, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005) en su Título IV, Capítulo 1, Artículo 74; referente a la educación propia de los pueblos indígenas expresa que: «La educación propia de los pueblos y comunidades indígenas estará basada en los sistemas de socialización de cada pueblo o comunidad, y a un régimen de carácter intercultural bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores, tradiciones y necesidades». Sistemas de socialización mediante los cuales se transmiten y recrean los elementos constitutivos de su cultura, el idioma, la cosmovisión, los valores, la mitología, la territorialidad, la espiritualidad, la religiosidad, la organización social, las normas y los sistemas productivos.

Asimismo, la Ley Orgánica de Educación (2009) en concordancia a lo establecido en la carta política sobre la diversidad de la Nación, instituyó a la Educación Intercultural Bilingüe como una modalidad y, de manera transversal, en el sistema educativo, que atienda las particularidades socioculturales, valores y tradiciones, basándose en el principio del respeto de la integridad cultural. Tal como se observa en este análisis, hay una amplia gama de instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, para solicitar al Estado venezolano la protección de los derechos humanos fundamentales sobre todo en torno a la educación, como un mecanismo propicio en configurar el establecimiento y fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos originarios.

3. Metodología

El análisis se basó en un estudio de carácter descriptivo, el cual, define Chávez (2001) como aquellos orientados a recolectar informaciones relacionadas con el estado real de las personas, objetos, situaciones o fenómenos, tal como se presentará en el momento de su recolección, es decir, se describe lo que se observa sin realizar inferencias, ni verificar hipótesis.

Por ello, Cerda (2005) asevera que, las investigaciones descriptivas se preocupan primordialmente en describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenóme-

nos, utilizando criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de este modo información sistemática y comparable con la de otras fuentes. Por su carácter analítico y descriptivo se apoya en la técnica de observación documental, la cual, permitió acceder al evento de estudio propuesto.

4. Construcción de la ciudadanía intercultural: del discurso a la práctica

En torno a este análisis, se precisa el aporte de Trapnell (2008) cuando plantea que, el fortalecimiento de la educación intercultural desde una perspectiva de reconocimiento de la diversidad, no solo le compete a los centros de formación que desarrollan este campo, sino a todo el sistema educativo en conjunto, lo cual, implica la necesidad de comprender que la política educativa intercultural debe estar coordinada con todo el sistema educativo y no dirigido únicamente a un sector de la sociedad, tal como se observa en estos días.

En este sentido, es preciso señalar, de acuerdo a lo planteado por la autora, la cobertura de la educación intercultural no solo debería ser para los sujetos que son miembros de las poblaciones indígenas, también deberían incluirse a los que no poseen tal condición para que adquieran en su proceso formativo y educativo la comprensión de la existencia de las ciudadanía diferentes.

El punto de partida de la construcción ciudadana es el reconocimiento de la existencia de los diferentes u opuestos, para la comprensión mutua del ser mismo que nació en una misma ciudad o nación, con diversidad cultural y que cada persona es portadora de una condición específica.

De esta manera, se reflexiona sobre la pertinencia de la política pública en el campo educativo intercultural, en correspondencia con las demandas de los actores indígenas o afrodescendientes, y la necesidad de la construcción de la ciudadanía intercultural que profundice las bases del sistema democrático venezolano. En el

marco de una realidad que aún se orienta en el modelo educativo homogeneizante, sintetizando la dinámica social del desencuentro a través de la formación de sujetos alejados de su realidad lógica, concreta e insertos en una nueva racionalidad del conocimiento, que para nada los aproxima a sus realidades socioculturales y diversas. Contrariamente les imprime nuevos valores vinculados al mercado y a sus intereses individuales.

Con estas aseveraciones queda claro que después del cambio constitucional y del modelo político de la nación, se impone revisar y reorientar las políticas educativas para adecuarse al nuevo modelo previsto. Por otra parte, está la necesidad de construir la dimensión social en torno a la toma de consciencia de la responsabilidad social de cada ente que conforma la ciudadanía. No obstante, del discurso a la acción hay múltiples situaciones no resueltas, concretamente en la práctica de la educación para la interculturalidad, todavía no está claro el procedimiento a seguir por el docente en el aula, en la búsqueda del auto-concepto del educando en función de la otredad y de la identidad, ¿cómo respetar a la diversidad?, ¿cómo tolerar a la persona culturalmente diferente?, y ¿cómo concretamente se hace en la escuela la revaloración de la cultura?

Para Gashé (2010: 121) «la escuela, con su prestigio de institución estatal y representativa de la sociedad dominante, logrará revalorar la sociedad y cultura indígenas, cuando sus *prácticas* sean parte del currículo y de las actividades pedagógicas en las aulas y las comunidades». En este sentido, la construcción de una nueva ciudadanía requiere que el reconocimiento trascienda el discurso, de la valoración de la cultura a la aplicación de la misma, no es lo mismo decirle al educando lo hermoso que es su cultura, que hacérsela vivir a través de una práctica educativa vivida, para que esto ocurra el docente debe deslastrarse de un currículo basado en contenidos escritos y pasar al conocimiento oral.

De modo que, se observa un discurso alejado de la práctica, evidenciado en la formación universitaria de los educadores, con la carencia de la enseñanza en materia de la diversidad e interculturalidad, impactando negativamente en la tan buscada calidad y

equidad educativa para los pueblos y comunidades indígenas, ya que estos profesionales al titularse y trasladarse a los entornos comunitarios no logran compenetrarse fácilmente por las debilidades de su formación profesional, lo que obliga a pensar y repensar los desafíos de la educación venezolana.

Consideraciones finales

Se considera que la interculturalidad trasciende lo expresado en la legislación venezolana, implicando construir el discurso desde el aula para las nuevas ciudadanías, escenarios aún no concretados en los distintos niveles y etapas educativas de la nación, por ello, en la práctica educacional hay múltiples situaciones no resueltas concretamente en la orientación del docente.

Es por esto, que el estudio reflexiona sobre los desafíos de la educación venezolana, particularmente desde los espacios educativos, en los cuales los docentes y discentes ejercen sus procesos de enseñanza-aprendizaje, requiriendo el diseño de currículos más próximos con los entornos culturales y diversos.

Asimismo, el análisis considera que la construcción de la ciudadanía intercultural, es un nuevo desafío y compromiso del Estado venezolano y sus instituciones, entre las cuales el sistema educativo viene a ser un centro clave. Por cuanto, reconocer al otro en su legítimo derecho de diferente, significa reivindicarlo en su dignidad humana; en este caso, sería reivindicar al indígena o afrodescendiente en su derecho histórico, que implicaría posiblemente la edificación de una nueva ética ciudadana y más aún la profundización de la democracia plural y diversa.

Con respecto, a las directrices que marca la nueva agenda educativa está el elemento de la interculturalidad, de ahí la postura de plantear la educación intercultural como un mecanismo para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, en virtud de que la mayoría de estos derechos están orientados a fortalecer a los pueblos indígenas en sus formas de vida propia, aspecto que permite la posibilidad de pensar la diversidad en el marco de un modelo de Estado Democrático Plural, donde las estructuras económicas,

jurídicas y de poder estén constituidas desde esa visión plural. En teoría, se parte del principio de igualdad de derechos y el respeto a la diversidad para lograr construir una sociedad consciente de sus diferencias y abierta a la reivindicación social de los vulnerados socialmente por siglos, los cuales, a través de la educación pueden asumir sus identidades sin perder la esencia cultural originaria, y, además, vincularse de forma respetuosa con los «otros» que no son iguales socialmente, es decir, la educación intercultural constituye un mecanismo para la construcción del nuevo modelo pluricultural que rompa el viejo esquema de sociedades monoculturales, al fomentar las bases para el surgimiento de ciudadanías interculturales, que aprendan a coexistir en paz y respeto mutuo.

Referencias bibliográficas

- ANSIÓN, J. (2007). La Interculturalidad y los desafíos de una nueva ciudadanía. En T. Tubino & J. Ansión. (Ed.), *Educación en Ciudadanía Intercultural*. Fondo Editorial Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.
- ANSIÓN, J. (2005). Interculturalidad y Violencia. En *Encuentro continental de Educadores Agustinos*. Obtenida en Mayo, 31, 2011 de <http://oala.villanova.edu/congreso/educación/lima-ponen-01.html>.
- ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. *Gaceta Oficial de la República de Venezuela* N°. 36.860 (Ordinario), diciembre 30. Caracas, Venezuela.
- ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. (2000). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N°. 5.453 (Extraordinario), marzo 24. Caracas, Venezuela.
- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (2001). Ley Aprobatoria del Convenio N°. 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* No. 37.305, diciembre 21. Caracas, Venezuela.
- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (2005). Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades

- Indígenas. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N°. 38.344 (Ordinario), diciembre 27. Caracas, Venezuela. Caracas, Venezuela.
- ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. (2009). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Enmienda No. 1. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela* N°. 5.908 (Extraordinario), febrero 19. Caracas, Venezuela.
- ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (2009). *Ley Orgánica Educación. Gaceta oficial* No 5.929. Caracas, Venezuela.
- BECK, U. (1999). La Libertad Política como sentido de la modernidad. En *Los Hijos de la Libertad*. Editorial Fondo Cultura Económica. Distrito Federal, México.
- CERDA, H. (2005). *Los elementos de la investigación*. Editorial El Búho. LTDA. Bogotá, Colombia.
- CHÁVEZ, N. (2007). *Introducción a la investigación educativa*. Cuarta edición. Editorial ARS Gráfica. Caracas, Venezuela.
- GASHÉ, J. (2010). *De hablar de la educación intercultural a hacerla*. Mundo Amazónico, 1, 111-134. doi:10.5113/ma.1.9414.
- TRAPNELL, L. (2008). La experiencia del programa de formación de maestros bilingües de la Amazonia Peruana. En D. Mato. (Org.), *Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación superior: Experiencias en América Latina*. UNESCO IESALC. Caracas, Venezuela.